

MAKTABA TA'LIM MUASSASALARIDA BOLALARGA MUSIQA O'QITISHNING O'ZBEK MUHIMI

AVLAQULOV DILOVOR XAYITBOBOYEVISH

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
"Maktabgacha ta'lim" kafedrası katta o'qituvchisi
(+998) 91 577-19-87
Email: dilovora@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17284146>

Annotatsiya: Rivojlanish jarayonida bola oldingi avlod odamlari tomonidan yaratilgan narsalar va hodisalar dunyosi bilan alohida munosabatda bo'ladi. Bola insoniyatning barcha yutuqlarini faol o'zlashtiradi. Bu ob'ektlar dunyosini, shuningdek, ular bilan sodir bo'ladigan harakatlarni, tilni, shaxslararo munosabatlarni, motivatsiyani rivojlantirishni, qobiliyatlarni rivojlantirishni, kattalarning bevosita yordamini talab qiladi. Asosan, aynan shu davrdan boshlab bolaning mustaqil faoliyati sa boshlaydi. Bog'cha yoshidagi bolalarni tarbiyalash - ularning murakkab harakatlarini takomillashtirish, asosiy gigiena, madaniy va mehnat ko'nikmalarini rivojlantirish, nutqni rivojlantirish, ijtimoiy axloq va estetik didning birinchi kurtaklarini shakllantirish davri. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarga musiqa o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari va ahamiyati muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim muassasalari, bolalar, musiqa ta'limi, ijodkorlik, estetika.

УЗБЕКСКОЕ ВАЖНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ МУЗЫКЕ ДЕТЕЙ В ШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Аннотация: В процессе развития у ребенка складываются особые отношения с миром предметов и явлений, созданным предшествующими поколениями людей. Ребенок активно осваивает все достижения человечества. Это требует освоения мира предметов, а также действий, которые с ними происходят, языка, межличностных отношений, развития мотивов, развития способностей, непосредственной помощи взрослых. По сути, именно с этого периода начинает развиваться самостоятельная деятельность ребенка. Воспитание детей дошкольного возраста – это период совершенствования их сложных движений, освоения элементарных гигиенических, культурных и трудовых навыков, развития речи, формирования первых зачатков общественной нравственности и эстетического вкуса. В данной статье рассматриваются специфика и значение обучения музыке детей в дошкольном учреждении.

Ключевые слова: дошкольные учреждения, дети, музыкальное образование, творчество, эстетика.

THE UZBEK IMPORTANCE OF TEACHING MUSIC TO CHILDREN IN SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Abstract: In the process of development, the child has a special relationship with the world of objects and events created by previous generations of people. The child actively masters all the achievements of mankind. It requires mastering the world of objects, as well as the actions that take place with them, language, interpersonal relationships, the development of motivations, the development of abilities, the direct assistance of adults. Basically, it is from this period that the child's independent activity begins to grow. The upbringing of children of kindergarten age is a

period of improving their complex movements, developing basic hygiene, cultural and labor skills, developing speech, and forming the first buds of social morality and aesthetic taste. This article discusses the specifics and importance of teaching music to children in preschool.

Key words: Preschools, children, music education, creativity, aesthetics.

Kirish:

Maktabgacha yoshdagi bolalarning yosh psixologik xususiyatlari. 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan davr - bolalar bog'chasi yoshi. Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasidagi tez sifatli o'zgarishlarni hisobga olsak, 3 davr ajratiladi:

- 3-4 yil kichik maktabgacha davr;
- Bolalar bog'chasi yoshi 4-5 yosh Maktabgacha yoshdagi (o'rta bolalar bog'chasi yoshi);
- 6-7 yosh va undan katta yoshdagi bolalar bog'chalarining katta yoshdagi bolalariga bo'linishi mumkin.

Mashhur rus pedagogi Lesgaftning fikricha, insonning bog'cha yoshi - bu bolaning kelajakdagi xarakter xususiyatlari aniqlanadi va axloqiy xarakter asoslari shakllanadigan davr. Bog'cha bolalarining eng yorqin xususiyatlaridan biri bu ularning chaqqonligi va taqlididir. Bola tabiatining asosiy qonunini quyidagicha ifodalash mumkin: bola uzluksiz faoliyatni talab qiladi, lekin u faoliyat natijasidan emas, balki faoliyatning bir xilligi va bir tomonlamaligidan charchaydi. Bu so'zlardan ko'rinib turibdiki, bog'cha yoshidagi bola tabiatning asosiy qonuni bo'lgan faoliyatini cheklab qo'ymasdan, uni maqsadga muvofiq tashkil qilishi kerak. Kattalar va tengdoshlari bilan muloqotda bo'lish orqali bola axloqiy me'yorlar, odamlarni tushunish, ijobiy va salbiy munosabat bilan tanisha boshlaydi. Bog'cha tarbiyalanuvchisi endi o'z tanasini juda yaxshi boshqara oladi. Uning harakatlari muvofiqlashtirilgan. Bu davrda bolaning nutqi tez rivojlana boshlaydi.

U yangiliklardan xabardor bo'lish uchun bilganlarini mustahkamlashi kerak. Bu yoshdagi bolalarga xos xususiyat, ular bilgan ertaklarni qayta-qayta tinglash va zerikmaslikdir. Bog'cha bolalarining ehtiyojlari va qiziqishlari tez sur'atlar bilan o'sib bormoqda. Hammasi qo'l cho'zish, muloqot qilish, o'ynash zarurati bilan bog'liq. Bolalar bog'chasi bolalari kattalar va ularga yaqin bo'lgan tengdoshlari bilan muloqot qilishlari kerak, chunki ular nutqni o'zlashtirgan va juda faol. Ular tor doiradan ko'ra kengroq doiradagi munosabatlarga intila boshladilar. Ular endi qo'shnilarining bolalari bilan bir jamoa bo'lib o'ynashadi. Hamma narsani bilish zarurati ortib bormoqda. Bog'cha tarbiyalanuvchisining eng kuchli ehtiyojlaridan biri shundaki, u hamma narsani yangi deb biladi va uni har tomonlama bilishni xohlaydi. Bog'cha tarbiyalanuvchilarining hayoti va aqliy rivojlanishida qiziquvchanlik ham muhim o'rin tutadi. Qiziquvchanlik, xuddi ehtiyoj kabi, bolani biror narsa qilishga undaydigan omillardan biridir. Shuning uchun u qiziquvchanlik jarayoni bilan bog'liq bo'lgan murakkab psixik hodisadir. Musiqa ta'limini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun uning psixologik asoslarini o'rganish muhim ahamiyatga ega. Hayotimizda musiqa har bir xonadonga kirib keldi. Musiqa mavzusi o'ziga xos xususiyatga ega bo'lib, inson va voqelikning barcha qirralarini qamrab olmagan uchun u birinchi navbatda insonning ichki ma'naviy olamini, uning his-tuyg'ularini, kayfiyatini aks ettiradi. San'at va haykaltaroshlikdan farqli o'laroq, musiqa dunyoni idrok etishni emas, balki hissiyotlar va kayfiyatlarni yaratadi. Musiqada his-tuyg'ular hayotning haqiqiy tuyg'ulari emas, balki ulardan tanlab olinadi, tasodifiy daqiqalardan tozalanadi va o'ziga xos orzular nuqtai nazaridan tushuniladi. Musiqa inson hissiyotlari holatining barcha o'zgarishlarini aks ettirishga qodir. U eng murakkab his-tuyg'ularni, eng nozik his-tuyg'ularni va kayfiyatlarni ifodalay oladi. Musiqa - bu vaqt,

o'zgarish, ko'tarilish va pasayish jarayoni. Musiqa inson ichki dunyosining emotsional jihatlari bilan bir qatorda, uning ruhiy va irodaviy kuchini, yaxlit qiyofasini yaratib, ma'naviy olamini bir butun sifatida ifodalay oladi. Shuningdek, u psixik tizimning xususiyatlarini ifodalash, milliy ruhiy holatlarni yaratish qobiliyatiga ega. Buyuk bastakorlar ijodida u yoki bu xalqqa xos bo'lgan psixik tizim xususiyatlari, hissiyotlar holati va voqelikni aks ettirish qobiliyatining o'ziga xosligi yaqqol ko'zga tashlanadi. Milliy ruhni cholg'u asboblari ifodalashda xalq musiqasi muhim o'rin tutadi.

Misol: Xalq ijodi, professional san'atning yuzaga kelishi va rivojida katta o'rin tutadi. O'z navbatida, professional san'at ham xalq ijodi rivojiga ta'sir ko'rsatib, uni boyitib kelmoqda. Jamiyatda xalq ijodi namunalarini saqlash va rivojlantirish, yo'qolganlarini tiklash ehtiyoji o'zining estetik talablarini qondirish, yaxshi yashash va hayotini mukammallashtirishga bo'lgan intilishidan kelib chiqqan. Bugungi kunda xalq ijodini saqlash va rivojlantirish uchun katta imkoniyat va sharoitlar yaratilgan. Umumdavlat miqyosidagi muzeylar va qo'riqxonalarining ishlayotganligi, xalq ijodi namunalarining ilmiy o'rganilishi va nashr etilayotganligi ko'plab folklor etnografik ansambllarning mavjudligi, badiiy havaskorlikni yuksaltirishga qaratilgan tadbirlarning amalga oshirilayotganligi buning tasdig'idir. Xalq og'zaki badiiy ijodi (folklor). Inson nutqi shakllanishi bilan xalq og'zaki badiiy ijodining qadimgiy turlari va janrlari ham qorishiq holda yuzaga kela boshladi. Bolalar folklori— og'zaki ijod namunalari. Odatda bolalar yoki ular uchun kattalar tomonidan yaratiladi. Folklor janrining tarkibiy qismi. O'zbek Bolalar folklori alla, ertak, ermaklar, tez aytish, topishmoq, bolalar o'yin qo'shiqlari, erkalama, masxaralama va boshqalarni o'z ichiga oladi. Bolalar folklori bolaning tinglashiga, aytib yurishiga, o'yiniga, qo'shig'iga moslangan bo'ladi. O'zbekistonda bolalar folklori namunalari to'plam hoida 1932-yildan nashr etila boshladi. Kattalar tomonidan yaratiladigan alla, ovutmachiq va erkalamalar onalar mehr-muhabbati bilan yo'g'rilgan bo'lib, ularda go'dakning istiqboliga oid orzu-umidlar, bola yashayotgan muhit o'z ifodasini topadi. Bolani belash, o'tqazish, atakchekak yurgizish, sakratish, o'ynatish va ovutishlarda "Toy-toy", "Bordi-bordi" va boshqa ovutmachoklar aytiladi. Bolalar qo'shiqlarining ko'plari yil fasllari bilan bog'lik. "Boychechak", "Oftob chiqsin olamga", "Chittigul", "Laylak keldi, yoz bo'ldi", "Qurbaqa", "Qaldirg'och" kabi qo'shiqlarni bolalar tom boshida, dalalarda, qishloq ko'chalarida aytishadi. Ular bahor kelishi, yomg'ir yog'ishi, quyoshning olamni isitishi, ilk chechak, birinchi qor kabi fasl va tabiat hodisalari bilan bog'liq. "Bu bog'chada olisha", "Zuvzuv borag'ay", "Chamandagul", "Oq sholi, ko'k sholi" va boshqa qo'shiklar turli davrda aytilaveradi. Ularda ovchilik, dehqonchilik, chorvachilik, hunar va san'at bilan bog'liq mehnat jarayonlari, kattalar xattiharakatlariga taqlid aks etadi. O'yinlar ham, qo'shiqlar ham bolalarning aqliy va jismoniy kamolatga yetishiga yordam beradi, ularda zavq uyg'otadi. Bolalar musiqa asarini tinglashda musiqaning turli tovushlarini, ifoda vositalarini (temp, ritm, ohang, o'lehov, registr, dinamika va boshqalar), xarakter va kayfiyatdagi farqni, musiqa janrini, klassik, estradani bilib oladilar yoki boshqa musiqalarni bir-biridan farqlay olishlarini hissiy jihatdan anglyadilar, boshqacha aytganda, ularning musiqiy didi shakllanadi. Musiqiy did, bolalarning musiqiy dunyoqarashini shakllantirishda sinfdan va sinfdan tashqari ishlarining qay darajada tashkil etilganligi, bolalarning turmush sharoiti, oiladagi muhit va oilaning musiqaga munosabati, ota-onalar va boshqa oila a'zolarining musiqaga munosabati ham nihoyatda muhim ahamiyatga ega.

Musiqiy ohang inson nutqiga o'xshaydi. Kishi o'zining emotsional holatini nutq ohangi orqali boshqalarga, nutq ohangi esa ovoznining balandligi, pastligi, tebranishi, og'irligi orqali ifodalanadi. Aytish mumkinki, inson nutqi ohangining ulkan ekspressiv imkoniyatlari musiqiy ohang uchun tabiiy sharoit yaratadi, unda ohang butunlay yangi badiiy sifat kasb etadi. Inson

nutqining ohangi musiqa badiiy tilining asosi bo'lib, bastakorning voqelikka munosabatini musiqada ifodalash vositasi bo'lib xizmat qiladi. Ko'p asrlik tajriba nutq ohangida insonning musiqiy sezgirligi va idrokini, musiqani idrok etish qobiliyatini rivojlantirish imkonini berdi.

Qiziquvchanlikning bola rivojlanishidagi ahamiyati shundaki, bola o'zini nimaga qiziqtirayotganini imkon qadar chuqur bilishga harakat qiladi, shuning uchun ham o'zi qiziqqan narsa bilan uzoq vaqt shug'ullanishdan zerikmaydi. Bu esa, o'z navbatida, bolaning diqqat-e'tibori, irodasi kabi muhim fazilatlarni rivojlantirish va mustahkamlashga yordam beradi. Bolaning qobiliyatlari musiqiy faoliyat jarayonida rivojlanadi. Bu rivojlanishni yosh bolalarning psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda tashkil etish va yo'naltirish musiqa pedagoglari zimmasiga yuklangan. Misol uchun, agar bolaga erta bolalikdan baland ovozni ajratishga o'rgatilmasa, u etti yoshga qadar kichik yoshdagi bolalar osonlikcha bajara oladigan vazifalarni bajara olmaydi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning musiqiy rivojlanishining muhim xususiyatlari:

1. Ularning eshitish, musiqa eshitish qobiliyati rivojlanadi;
2. Turli xarakterdagi musiqaga hissiy munosabat sifati va darajasi oshadi;
3. Qo'shiq aytish musiqiy-ritmik ijroda qo'llaniladigan oddiy ko'nikma va malakalarni rivojlantiradi.

Musiqa ta'limi ham boshqa sohalar qatori chuqur o'ylangan tizim va rejalarga asoslangan uzluksiz jarayondir, ya'ni har bir darsda aniq maqsadga bosqichma-bosqich erishiladi. Bu jarayonda musiqa direktori etakchi rolini bajaradi va bolalarga hamroh bo'ladi. Bu jarayonning yana bir muhim jihati har bir bolaning individual dunyoqarashi va qobiliyatini hisobga olishdir. Ayrim bolalarga tanbeh berishning o'zi kifoya bo'lsa, ayrim bolalarga tanbeh berish salbiy ta'sir ko'rsatadi va ularni yanada tushkunlikka soladi. Bolalarni shaxs sifatida tarbiyalash uchun ta'limni jismoniy va ruhiy tarbiya bilan uyg'unlashtirish zarur. Bu maqsadni amalga oshirish uchun bolalar uchun yaxshi tashkil etilgan musiqiy tadbirlar tashkil etiladi. Estetik tarbiya maktabgacha yoshdagi bolalarda go'zallikni tushunish va his etish, yaxshi va yomonni, san'at turlarini farqlash va ularga ijodiy yondashishga qaratilgan. Estetik tarbiyaning eng muhim jihatlaridan biri musiqadir. Ushbu maqsadga erishish uchun maktabgacha yoshdagi bolalarning umumiy musiqiy qobiliyatini rivojlantirish kerak.

Bolalarning umumiy musiqaliligining asosi nima: musiqa bolani estetik tarbiyalash omili sifatida, uning go'zallikni idrok etish va tushunish qobiliyatini rivojlantirish. Bu muammolarni hal qilish uchun umumiy musiqiylikni rivojlantirish kerak. Musiqa bolaning his-tuyg'ulari va kayfiyatiga ta'sir qiladi. Biz bu asarlarni bolalarga tanishtirar ekanmiz, biz ularni musiqani his qilishni, uni his qilishni o'rgatamiz. Birodarlik va chet el qo'shiq va raqslarini o'rgatar ekanmiz, ularni bu xalqlarning urf-odatlarini, tarbiyasi bilan ham tanishtiramiz. Musiqaning boy janrlari - qahramonlik tasvirlari yoki lirik tasvirlar, hazil yoki raqs - ohangni tinglash orqali tushunishni ilhomlantiradi. Musiqa bolalarning ichki dunyosini boyitishga xizmat qiladi. Ta'lim va tarbiya masalalari jamoaviy qo'shiq, raqs va o'yinlarda o'z aksini topadi, chunki bolalar bu jarayonning bir qismini his qiladilar. Qo'shiq aytish hamjihatlik va hamjihatlikni talab qiladi. Guruhda qo'shiq aytish jarayonida bola o'zini yolg'iz his qilmaydi va asta-sekin uning individual rivojlanishiga ta'sir qiladi. Musiqa bolaning umumiy madaniy tarbiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Musiqa darslarida turli xil faoliyat turlaridan foydalanish (qo'shiq aytish, tinglash, cholg'u asboblari chalish, musiqiy ritmik harakatlar) bolalarda diqqatni jamlash, tezkor reaksiya va irodani mustahkamlaydi: qo'shiq aytish jarayonida birgalikda boshlash va tugatish; raqs va o'yin davomida musiqaning tempini his qilishingiz kerak.

Xulosa.

Musiqani idrok etish bolaning axloqiy va intellektual rivojlanishi bilan uyg'un holda amalga oshiriladi, ya'ni diqqatni jamlashni, musiqani kuzatishni, taqqoslashni va farqlashni talab qiladi. Musiqa asarini tinglagandan so'ng, bola musiqa haqidagi birinchi taassurotlarini qoldiradi: asarning umumiy xarakteri, tempi matni va musiqiy ifoda vositalari. Bu fokusni yaratish uchun musiqa rahbarining yordami zarur. Musiqa nafaqat insonning kayfiyati va estetik rivojlanishiga, balki umumiy organizmga ham ta'sir qiladi. Bola musiqa tinglaganda, kuylaganda, raqsga tushganda butun vujudi (nafas yo'llari, mushaklar, qon aylanishi, asab tizimi va boshqa organlar) ishtirok etadi. Musiqa rivojlanishi bilan bolalar musiqa tasvirlarini, atrofdagi qo'shimcha tasvirlarni his qila boshlaydilar. Bu, o'z navbatida, ularda o'z tevarak-atrofini o'rganish, estetik tuyg'ularini tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega. Bolalarni musiqaga jalb etishning sababi shundaki, bola musiqa bilan shug'ullanmasdan turib, qo'shiq aytish va musiqa-ritmik harakatlar ko'nikmalarini rivojlantirib, sohaga oid bilimlarni egallashi mumkin yoki qaysidir musiqa cholg'u asboblari haqida ma'lumotga ega bo'lib bir qancha namunalarni ijro etishi mumkin. Bu esa bola ongini rivojlantirishga musiqiy didini oshirishga katta yordam beruvchi vosita sifatida aylanadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Qodirov R. G'. "Musiqa psixologiyasi" T: Musiqa. 2005-yil 7-b
2. Sharipova G., Yakubova Sh. Maktabgacha ta'lim muassasalarida musiqa fanini o'qitish metodikasi Toshkent-Chulpon nashriyoti -2007 yil
3. Bola ma'naviyatini shakllantirish. (Yo'ldoshev J. tahriri ostida.)- Toshkent: Sharq, 2000. – 301b.
4. Soipova D. Musiqa o'qitish nazariyasi va metodikasi. Toshkent musiqa nashriyoti 2009 yil
5. Soliyev n musiqa ta'limi a'ilifbosi T.: G'afur G'ulom 2003 y.